

ადამიანური რესურსების პერსპექტივები საქართველოში გრძელვადიან პერიოდში

ანოტაცია: გაანალიზებულია საქართველოს მოსახლეობის ცვლილებები ქვეყნის და ცალკეული რეგიონების მიხედვით; შემუშავებულია ოკუპირებული რეგიონის მოსახლეობის გაანგარიშების მეთოდოლოგია, გაანალიზებულია საქართველოს მოქალაქეობის მიმღები და ბინადრობის ნებართვის მქონე პირების რაოდენობრივი მდგომარეობა ქვეყნების მიხედვით; ბუნებრივი მატება და ბუნებრივი მატების კოეფიციენტი ქვეყნისა და რეგიონების დონეზე შესწავლილი. კვლევის საფუძველზე გაკეთებულია საქართველოს მოსახლეობის და ადამიანური რესურსების (სამუშაო ძალის) რაოდენობრივი პროგნოზი 2025-2100 წლისთვის. ამასთან ერთად, აღნიშნულია, რომ ადამიანური რესურსების გადინების, შემცირებისა და მოსახლეობის ბუნებრივი მატების გაზრდისათვის აუცილებელია მთლიანად გადაიხედოს ეკონომიკური პოლიტიკა და მასთან ერთად მოხდეს განათლების სისტემის რეფორმირება იმდაგვარად, რომ მაქსიმალურად ხელი შეეწყოს ტექნოლოგიაზემყენი სპეციალიზაციების განვითარებას და კვლევების ხარჯების ზრდას მშპ მინიმუმ 1,5 პროცენტის ფარგლებში. ამასთან ერთად, მნიშვნელოვანია რეგიონებში მოხდეს მსხვილი პროექტების განხორციელება, მაგალითად, როგორცაა „ანაკლიის პორტი“. ასეთი პროექტების არგანხორციელების შემთხვევაში კონკრეტულად სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის მოსახლეობა უახლოეს 45 წლის განმავლობაში შემცირდება 50 პროცენტით. მსგავსი მდგომარეობაა საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში.

ამოსავალი სიტყვები: ადამიანური რესურსები, ოკუპირებული რეგიონების მოსახლეობის რაოდენობის გაანგარიშების მეთოდოლოგია, ბუნებრივი მატების კოეფიციენტი, მიგრაციული სალდო, მოსახლეობის ეკონომიკური აქტიურობა, ადამიანური რესურსების (სამუშაო ძალა) პროგნოზი, საქართველოს მოსახლეობის პროგნოზი.

Gela Svirava, Giorgi Svirava

Long-Term Perspectives of Human Resources in Georgia

Annotation: we have analyzed Georgia's population by country and by region, developed calculation methodology of occupied region's population, analyzed quantitative condition of Georgia's citizenship receiving persons and those with residency permit, natural increase and Natural increase coefficient are studied on the level of country and region. Based on research we made Georgia's population and human resource (work force) quantitative forecast for 2025-2100 years. Also, it is mentioned, that for human resource drain, decrease and natural population growth it is important for economical politics to be completely revised and with that, happen the reforming of educational system in a way, that the development of technology-generating specializations and increase of research costs within at least 1.5 percent of GDP to be fully supported. Also, it is important to implement large projects in the regions, such as, for example "Anaklia Port". The Non-implementation of this kind of project specifically in region of Samegrelo-Zemo Svaneti will decrease the population in nearest 45 years by 50 percent. The situation is similar in almost all regions of Georgia.

Key words: *human resources, calculation methodology of occupied regions' population, natural increase coefficient, Migration balance, Economic activity of the population, human resource (work force) forecast, Georgia's population forecast .*

ტექნოლოგიების ეპოქაში ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარება მნიშვნელოვნადაა დაკავშირებული ბიზნესის განვითარებაზე. ამ უკანასკნელის უზრუნველსაყოფად კი მიმზიდველ ბიზნეს გარემოსთან ერთად აუცილებელია სამუშაო ძალა, რომელიც აკმაყოფილებს როგორც რაოდენობრივ, ისე ხარისხობრივ კრიტერიუმებს. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ახალი მოლექსულური ეკონომიკის ჩამოყალიბების პირობებში კიდევ უფრო მძაფრდება მაღალკონკურენტული სამუშაო ძალის გავლენა ბიზნესის და საერთოდ ეკონომიკის სწრაფ განვითარებაზე.

ერთ-ერთი მეტად მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას, ეს არის დემოგრაფიული მდგომარეობა, რომელიც სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებებით, რბილად რომ ვთქვათ, მეტად დამაფიქრებელია. 1989 წლის აღწერის მონაცემით ქვეყნის მოსახლეობა შეადგენდა 5,4 მლნ. კაცს. ხოლო ბოლო, 2014 წლის აღწერის მიხედვით, მოსახლეობის რაოდენობამ შეადგინა 3,7 მლნ. კაცი (საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მონაცემებით ოკუპირებული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და სამაჩაბლოს ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გამოკლებით). ხოლო თუ გავითვალისწინებთ ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღწერის შედეგებს 2018 წლისათვის საქართველოს მოსახლეობამ შეადგინა 4,0 მლნ. კაცი (აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ როგორც საქართველოს მთავრობის, ასევე სხვადასხვა ექსპერტის თქმით, დეფაქტო აღწერის შედეგები არ არის ახლოს რეალურ რაოდენობასთან).

საქართველოს მოსახლეობა ოკუპირებული რეგიონების ჩათვლით 1989-2018 წლების პერიოდში შემცირდა 1415959 კაცით, ანუ 26.0%-ით.

1989-2018 წლებში შემცირების ტენდენცია დამახასიათებელი იყო საქართველოს ყველა რეგიონის მოსახლეობისათვის: პროცენტულად ყველაზე ნაკლები შემცირებით ხასიათდება ქ. თბილისის მოსახლეობა. 30 წლის მანძილზე მოსახლეობა შემცირდა 8,3 %, ანუ 105 ათასით. შემცირების შედარებით დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი ძირითადად განპირობებულია დევნილი მოსახლეობის კონცენტრაციით და შიდა მიგრაციით სხვა რეგიონებიდან. ქალაქ თბილისის შემდეგ პროცენტულად ყველაზე ნაკლებად შემცირდა აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის მოსახლეობა 11,8% ანუ 46 ათასით, აქვე უნდა ითქვას, რომ ასეთი მცირე პროცენტული და რაოდენობრივი შემცირება განპირობებულია ქ. ბათუმის ტურისტული პოტენციალის განვითარებით და საერთო მიმზიდველობის გაზრდით, რის გამოც დიდი რაოდენობით მოხდა როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოური მიგრანტების რაოდენობის ზრდა.

ადგილობრივი მოსახლეობის პროცენტულად შემცირების კუთხით პირველ ადგილზეა რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონი. აქ მოსახლეობა შემცირდა 47,7 პროცენტით ანუ 27,5 ათასით. მეორე ადგილზე ამ კუთხით, [თუ გავითვალისწინებთ დევნილი მოსახლეობის რაოდენობას 45 ათასი კაცი], არის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი, რომლის მოსახლეობა შემცირდა 150 ათასი კაცით ანუ 35,2%. ხოლო დევნილები მოსახლეობის გათვალისწინების გარეშე რეგიონის მოსახლეობა შემცირდა 105 ათასით ანუ 24,6%. მოსახლეობის რაოდენობის მხრივ ყველაზე მეტად შემცირდა იმერეთის რეგიონის მოსახლეობა 265 ათასით ანუ 34,3%, შემდეგი ადგილი პროცენტულად მოსახლეობის შემცირების კუთხით მოდის სამცხე-ჯავახეთი 34,7% ანუ 83 ათასი კაცით. პროცენტულად მოსახლეობის შემცირების მხრივ შემდგომ ადგილზეა გურიის რეგიონი. აქ მოსახლეობა შემცირდა 30,3 % ანუ 48 ათასი კაცით. ქვემო ქართლის მოსახლეობა შემცირდა 29,5 % ანუ 180 ათასი კაცით. კახეთის მოსახლეობის რაოდენობა შემცირდა 28,8 % ანუ 127 ათასით. მცხეთა-მთიანეთის მოსახლეობა შემცირდა 23,1% ანუ 28 ათასით. ხოლო შიდა ქართლის მოსახლეობა შემცირდა 19,6 % ანუ 63,1 ათასით აქვე უნდა ითქვას, რომ დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი ძირითადად განპირობებულია სამაჩაბლოდან დევნილების დიდი რაოდენობით.

რაც შეეხება ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობას, აქ ჩვენ გათვლა გავაკეთეთ როგორც დეფაქტო ხელისუფლების სტატისტიკის სამსახურის მონაცემების გამოყენებით, ასევე ჩვენ მიერ შემუშავებული მოსახლეობის რიცხოვნობის გაანგარიშების მეთოდის მიხედვით. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობა შემცირდა აფხაზეთის სტატისტიკის სამსახურის მონაცემების მიხედვით 292 ათასით ანუ 54,5%, ხოლო ჩვენი მეთოდოლოგიის შესაბამისად, გაანგარიშებული მოსახლეობის რაოდენობიდან გამომდინარე შემცირდა 350 ათასით ანუ 65,4%.

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოსახლეობის რიცხოვნების დასადგენად გამოვიყენეთ მეთოდოლოგია, რომლის ამოსავალი პუნქტი არის მოსწავლეთა რაოდენობა ოკუპირებულ

ტერიტორიებზე. თუ ეს მაჩვენებელი სწორია, ასეთ შემთხვევაში მოსახლეობის სავარაუდო რაოდენობა ძალზე ახლოს იქნება რეალურ რაოდენობასთან. ამასთან, ეს მეთოდოლოგია საშუალებას გვაძლევს დავიანგარიშოთ ოკუპირებული რეგიონების მოსახლეობა ეროვნული შემადგენლობის მიხედვით. ამ მეთოდოლოგიის მიხედვით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მოსწავლეთა რაოდენობას ვყოფთ საქართველოს მოსწავლეთა საერთო რაოდენობას გამოკლებულ საქართველოში მოსწავლეთა საშუალოშეწონილი რაოდენობა ერთ კლასზე, გაყოფილი საქართველოს მოსახლეობაზე. ეს ფორმულა ასე გამოიყურება:

$$K = X / [(Z - L) / M]$$

K - ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოსახლეობის რაოდენობა გაანგარიშება მოსწავლეთა რაოდენობის მიხედვით.

X - ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოსწავლეთა საერთო რაოდენობა.

Z - საქართველოში მოსწავლეთა საერთო რაოდენობა.

L - საქართველოში მოსწავლეთა საშუალოშეწონილი რაოდენობა ერთი კლასზე.

M - საქართველოს მთლიანი მოსახლეობა.

აფხაზური ვებპორტალი „sputnik“-ის მონაცემებით მოსწავლეთა რაოდენობა აფხაზეთში შეადგენდა 26 611 მოსწავლეს. აქედან აფხაზები არის - 14 234 მოსწავლე, ქართველი - 4 743, სომეხი - 4 548, რუსი - 2 097, ბერძენი - 119, სხვა ეროვნებები - 879, [2]. ამ მონაცემის მიხედვით ზემოთ აღნიშნული ფორმულით თუ გავიანგარიშებთ აფხაზეთის მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს არა 243 936 [10], არამედ 185 268 კაცს. ამ მეთოდის მიხედვით სომეხი მოქალაქეები შეადგენს 31 663 კაცს ანუ 17,1%; აფხაზები 99 098 კაცს ანუ 53,5%; ქართველები 33 021 კაცს ანუ 17,8 %, რუსები 14 599 კაცს ანუ 7,9%. ბერძენი 828 კაცი ანუ 0,4%, სხვა ეროვნების მოსახლეობა 6119 კაცი ანუ 3,3%;

ქართველი მოსახლეობის გაანგარიშებებში დეფაქტო აფხაზეთის ოფიციალური სტატისტიკა ხშირად იყენებს ქართული მოსახლეობის ქართველებად და მეგრელებად გაყოფის მანიპულაციებს, რაც მიზნად ისახავს, ერთი მხრივ, ქართველი მოსახლეობის რაოდენობის შემცირებას და მეორე მხრივ, არის ნოყიერი ნიადაგი აფხაზ ეროვნებად გადაყვანისთვის სხვადასხვა მოტივით და ამით აფხაზების ხვედრითი წილის ხელოვნურად

გაზრდის უზრუნველყოფა. თუმცა, აქ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ქართველი მოსახლეობის დიდ უმრავლესობაში მიღებული არის, რომ ოჯახის უფროსი წევრები რჩებიან ოჯახში, ხოლო ახალგაზრდები გადმოდიან ქართველი მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე და ამ შემთხვევაში ქართველების რაოდენობას ამ ლოგიკით უნდა დავმატოს რამდენიმე ათასი. თუმცა, ამის ზუსტად დადგენა ამ ფორმულით შეუძლებელია. ამასთან, ახალგაზრდების მასობრივ გადინებას ხელს უწყობს ის აუტანელი სიტუაცია, რომელიც შექმნილია ქართველებისათვის ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე.

რაც შეეხება სამაჩაბლოს მოსახლეობას, ოკუპირებული ტერიტორიის ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, შეადგენს 53,6 ათას კაცს [4].

ჩვენი მეთოდოლოგიის მიხედვით გაანგარიშებული სამაჩაბლოს მოსახლეობის რაოდენობის დადგენა ეყრდნობა საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტო „ Южная Осетия Сегодня“ მონაცემებს, რომლის მიხედვით 2018 წლისთვის ზოგად საგანმანათლებლო სახელმწიფო დაწესებულებებში ირიცხებოდა 4797 მოსწავლე, ხოლო არასახელმწიფო დაწესებულებებში 547, მოსწავლეთა საერთო რაოდენობა შეადგენს 5344 [3].

ზემოთ აღნიშნული ფორმულით გაანგარიშებული სამაჩაბლოს (ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ოლქი) მთლიანი მოსახლეობა 2018 წლისათვის შეადგენდა 37 205 კაცს. აქედან ქართველების რაოდენობა იყო 10,6% ანუ 3966 კაცი, რუსები 1,6% ანუ 610 კაცი, სომხები 1,0% 378 კაცი, სხვა ეროვნებები 1,1% ანუ 432 კაცი. ოსების რაოდენობა შეადგენს 85,5% ანუ 31 819 კაცს. [4]

სამაჩაბლოს რეგიონის მოსახლეობა შემცირდა ოკუპირებული ტერიტორიის სტატისტიკის სამსახურის მონაცემების მიხედვით 45 ათასით ანუ 45,6%, ხოლო ჩვენი მეთოდოლოგიის მიხედვით, გაანგარიშებული მოსახლეობის რაოდენობა შემცირდა 62 ათასით ანუ 62,5%.

ქვეყნის ეთნიკური შემადგენლობა. 1989 წლის აღწერის მიხედვით საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობა ასეთნაირად გამოიყურებოდა: ქართველები 3 787 393 კაცი ანუ 70,1 %, აზერბაიჯანელები 307 556 კაცი ანუ 5,7 %, სომხები 437 211 კაცი ანუ 8,1 %, რუსები 341 172 კაცი ანუ 6,3%, აფხაზები 95 853 კაცი ანუ 1,8%, ოსები 164 055 კაცი ანუ 3%, სხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლები 267 601 კაცი ანუ 5,0%.

2014 წელს საქართველოს მოსახლეობის ეროვნული შემადგენლობა საქართველოს მოსახლეობის, ოკუპირებული რეგიონების დეფაქტო აღწერების შედეგების მიხედვით, შემდეგნაირად გამოიყურება: ქართველები 81,7 % ანუ 3 275 ათასი კაცი, აზერბაიჯანელები 5,8% ანუ 233 ათასი, სომხები 5,2% ანუ 210 ათასი, აფხაზები 3,1% ანუ 124,5 ათასი, ოსები 1,6% ანუ 62,5 ათასი, რუსები 1,2% ანუ 49,5 ათასი, სხვა ეროვნებები 1,4 % ანუ 55,7 ათასი.

2014 წელს იგივე მაჩვენებლები საქართველოს მოსახლეობის აღწერისა და ჩვენ მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიით გაანგარიშებული ოკუპირებული რეგიონების მოსახლეობის მიხედვით, შემდეგნაირად გამოიყურება: ქართველები 82,9 % ანუ 3261,5 ათასი კაცი, აზერბაიჯანელები 5,9% ანუ 233 ათასი, სომხები 5,1% ანუ 200 ათასი, აფხაზები 2,5% ანუ 99,1 ათასი, ოსები 1,2% ანუ 46,2 ათასი, რუსები 1,0% ანუ 41,7 ათასი, სხვა ეროვნებები 1,4 % ანუ 54,5 ათასი.

საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობის ცვლილება საქართველოს მოსახლეობის აღწერის, ოკუპირებული რეგიონების დეფაქტო აღწერების შედეგების მიხედვით, 1989-2014 წლებში შემდეგნაირად აისახა: ქართველების რაოდენობა შემცირდა 512 393 კაცი ანუ 13,5%, აზერბაიჯანელების 74 556 კაცი ანუ 24,2%, სომხების 227 211 კაცი ანუ 51,9%, რუსების 291 672 კაცი ანუ 85,5%, ოსების 101 555 კაცი ანუ 61,9 %, ერთადერთი აფხაზების რაოდენობა გაიზარდა 28 647 კაცით, ანუ 29,9 %, სხვა ეროვნებების რაოდენობა შემცირდა 211 901 კაცით ანუ 79,2%.

საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობის ცვლილება საქართველოს მოსახლეობის აღწერისა და ჩვენ მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიით გაანგარიშებული ოკუპირებული რეგიონების მოსახლეობის მიხედვით, 1989-2014 წლებში შემდეგნაირად აისახა: ქართველების რაოდენობა შემცირდა 525 893 კაცი ანუ 13,9%, აზერბაიჯანელების 74 556 კაცი ანუ 24,2%, სომხების 237 211 კაცი ანუ 54,2%, რუსების 299 472 კაცი ანუ 87,8%, ოსების 117 855 კაცი ანუ 71,8 %, ერთადერთი აფხაზების რაოდენობა გაიზარდა 3247 კაცით, ანუ 3,4 %, სხვა ეროვნებების რაოდენობა შემცირდა 213 101 კაცით ანუ 79,6%.

1989-2014 წლებში ეთნიკური ჯგუფების მოძრაობის დინამიკიდან ჩანს, რომ ორივე ვარიანტის მიხედვით, იკვეთება ერთი და იგივე ტენდენცია, რაც ყველა ეთნიკური ჯგუფისთვის ხასიათდებოდა შემცირების ტენდენციით, გარდა აფხაზებისა, რაც რა თქმა

უნდა, მეტყველებს იმაზე, რომ ეს მაჩვენებელი არ არის ზუსტი. საერთო ტენდენციის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, მაშინ ჩვენ მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიით გაანგარიშებული ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობის რაოდენობა გაცილებით უფრო ახლოს არის ზუსტ მონაცემებთან, თუმცა, როგორც ჩანს, არც ეს მაჩვენებელია ზუსტი და აფხაზი მოსახლეობის რაოდენობა უფრო ნაკლებია, ვიდრე ეს არის ჩვენი მეთოდოლოგიის მიხედვით. ჟურნალისტი ვასილ გერაშენკოს ინფორმაციით, დღეს აფხაზეთში 69 900 აფხაზი ცხოვრობს [7,8,9].

თუ გადავხედავთ მოსახლეობის განაწილებას ქალაქსა და სოფელს შორის, დავინახავთ, რომ მოსახლეობის შემცირების ტენდენცია მომავალშიც იქნება. ამაზე მეტყველებს 2019 წლის საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები, რომლის მიხედვით, ადგილი აქვს შემცირების ტენდენციას საქართველოს მასშტაბით, რაც რა თქმა უნდა, გამოწვეულია ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობით. ამასთან ერთად, თუ არ მოხდა ხელისუფლებისა და მასთან ერთად, ეკონომიკური პოლიტიკის ცვლილება, მოსახლეობის შემცირების ტენდენცია მიიღებს კატასტროფულ მასშტაბებს, რაც დემოგრაფიულ მდგომარეობასთან ერთად იქნება ქვეყნის სწრაფი გზით ლიკვიდაციის წინაპირობა.

მიგრაცია. თუ განვიხილავთ 2012-2018 წლებში იმიგრანტების და ემიგრანტების რიცხოვნობას სქესისა და მოქალაქეობის მიხედვით, დავინახავთ ტენდენციას, რომელიც შექმნის ცხად სურათს ქვეყანაში ამ კუთხით და არა მარტო ამ კუთხით მიმდინარე პროცესებზე. აღნიშნულ პერიოდში იმიგრანტების რაოდენობამ შეადგინა 597, 9 ათასი მათ შორის მამაკაცი 361,6 ათასი, ხოლო ქალი 236,3 ათასი. ემიგრანტთა რაოდენობა აღნიშნულ პერიოდში შეადგინა 653,0 ათასი კაცი, მათ შორის მამაკაცი 374,5 ათასი, ხოლო ქალი 278,5 ათასი. აღნიშნულ პერიოდში მიგრაციული სალდო შეადგენს -55,1 ათას კაცს. ამასთან მამაკაცების ხვედრითი წილი შეადგენს 23,4 % ანუ -12,9 ათასი კაცი, ხოლო ქალების წილი 76,6% ანუ -42,2 ათასი.

საინტერესოა ვნახოთ, თუ რა მდგომარეობაა იმიგრანტების და ემიგრანტების რიცხოვნობის სქესისა და მოქალაქეობის მიხედვით, საქართველოს მოქალაქეობის მქონე იმიგრანტთა რაოდენობამ აღნიშნულ პერიოდში შეადგინა 319,2 ათასი. მათ შორის მამაკაცი 187,9 ათასი, ხოლო ქალი 131,3 ათასი. ემიგრანტების რაოდენობა, რომელთაც ჰქონდათ

საქართველოს მოქალაქეობა, შეადგინა 472,8 ათასი, მათ შორის მამაკაცები 260,7 ათასი და ქალი 212,0 ათასი. აღნიშნულ პერიოდში მიგრაციული სალდო შეადგენს -153,6 ათას კაცს. ამასთან, მამაკაცების ხვედრითი წილია 47, 5 % ანუ -72,9 ათასი კაცი, ხოლო ქალების წილი 52,5% ანუ -80,7 ათასი.

თუ შევადარებთ 2012-2018 წლებში საქართველოს მოქალაქეების მიგრაციული სალდო სხვა ქვეყნების მიგრაციულ სალდოსთან, დავინახავთ, რომ სხვაობა არის უარყოფითი 98,4 ათასი კაცი. ანუ მოსახლეობის ცვლილება მოხდა არსებულ რაოდენობაში 2,7%-ით, რაც ნიშნავს, რომ ადგილი აქვს მოსახლეობის კულტურული სტრუქტურის ცვლილებას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს პრობლემები მოსახლეობის ჰარმონიული განვითარების კუთხით. ეს საკითხი მით უფრო პრობლემურია, როცა კონცენტრაცია ხდება დროის მცირე მონაკვეთში მიმზიდველ ცენტრებში.

მიგრაციული სალდოს ყველაზე დიდი მაჩვენებელი მოდის რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებზე. მიგრაციული სალდო შეადგენს 27,8 ათასი ანუ მთლიანი ემიგრანტების 28,2%. თურქეთის მოქალაქეების - 14,4 ათასი ანუ 14,6 %, აზერბაიჯანის მოქალაქეების - 9,9 ათასი ანუ 10,1 %, ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქეების - 6,6 ათასს ანუ 6,7%, უკრაინის მოქალაქეების - 6,1 ათას ანუ 6,2%, ინდოეთის მოქალაქეების - 5,5 ათასს, ანუ 5,6%, სომხეთის მოქალაქეების - 2,3 ათას ანუ 2,3%, სხვა ქვეყნის მოქალაქეების - 25,9 ათას ანუ 26,3%

2012-2018 წლების განმავლობაში განსაკუთრებით კრიტიკული პერიოდია ბოლო სამი წელი, რომელიც განსაკუთრებით გამოირჩევა ზრდის ტენდენციით. ამასთან განსაკუთრებით აღსანიშნავია ბოლო 2018 წელი, რომელიც რეკორდულია 2012 წლის შემდეგ.

ადამიანური რესურსების რაოდენობრივი მდგომარეობის რეალური წარმოჩენისთვის და განვითარების ტენდენციის თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქეობის მიმღები მოქალაქეების საკითხის გათვალისწინება. 2010-2017 წლებში საქართველოს მოქალაქეობა მიიღო 51131 კაცმა, რაც შეადგენს საქართველოს მოსახლეობის 1,4 % ამასთან, რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების რაოდენობამ, რომლებმაც მიიღეს საქართველოს მოქალაქეობა, შეადგინა 33 897 კაცი ანუ მოქალაქეობის მიმღებთა 66,3%. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო წლები ხასიათდება ზრდის ტენდენციით. თურქეთის მოქალაქეები 3268 ანუ 6,4%; აშშ მოქალაქეები 2157 ანუ 4,2%; საბერძნეთის მოქალაქეები 1658 ანუ 3,2%;

ისრაელის მოქალაქეები 1651 ანუ 3,2%; სომხეთის მოქალაქეები 1539 ანუ 3,0%; აზერბაიჯანის მოქალაქეები 515 ანუ 1,0%; მოქალაქეობის არმქონე 1434 ანუ საქართველოს მოქალაქეობის მიმღები მთელი რაოდენობის 2,8%.

ადამიანური რესურსების მართვის საკითხის სწორად გააზრებისთვის საჭიროდ ჩავთვალეთ ბინადრობის ნებართვის მქონე მოქალაქეების სტატისტიკის ფაქტობრივი გაანალიზება ბოლო ცხრა წლის განმავლობაში. 2010-2018 წლებში ბინადრობის ნებართვა გაიცა 126 889 კაცზე, აქედან 2019 წლის 29 იანვრის 11:00 მდგომარეობით მოქმედი იყო 53 553. ცხრაწლიანი დინამიკა გვაძლევს შესაძლებლობას ვთქვათ, რომ გაცემული ნებართვის 42,2% დარჩა და ცხოვრობს დიდი ხნის განმავლობაში. მოქალაქეობის მიხედვით შემდეგი მდგომარეობაა: რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებზე მოდის გაცემული ბინადრობის ნებართვის 11,9% ანუ 15 061, ხოლო მოქმედი ბინადრობის ნებართვის 23,4%; ირანის მოქალაქეებზე მოდის გაცემული ნებართვის 14,5% ანუ 18185, ხოლო მოქმედი ბინადრობის ნებართვის 15,7% ანუ 8412; ინდოეთის მოქალაქეებზე მოდის გაცემული ნებართვების 16,5% ანუ 20889 ათასი, ხოლო მოქმედი ბინადრობის ნებართვის 12,6% ანუ 6744; თურქეთის მოქალაქეებზე მოდის გაცემული ნებართვის 12,9% ანუ 16369, ხოლო მოქმედი ბინადრობის ნებართვის 5,6% ანუ 2979; აზერბაიჯანის მოქალაქეებზე მოდის გაცემული ბინადრობის ნებართვის 6,9% ანუ 8785, ხოლო მოქმედი ბინადრობის ნებართვის 8,3 %, ანუ 4447; სომხეთის მოქალაქეებზე მოდის გაცემული ბინადრობის ნებართვის 4,1% ანუ 5261, ხოლო მოქმედი ბინადრობის ნებართვის 8,4%, ანუ 4491; ჩინეთის მოქალაქეებზე მოდის გაცემული ბინადრობის ნებართვის 10,4% ანუ 13 253, ხოლო მოქმედი ბინადრობის ნებართვის 5,2%, ანუ 2814.

ბუნებრივი მატება. ბუნებრივმა მატებამ ქვეყნის მასშტაბით ოკუპირებული რეგიონების გარეშე შეადგინა 4 614 კაცი. თუმცა, თუ გადავხედავთ რეგიონების მიხედვით ბუნებრივ მატებას, დავინახავთ არაერთგვაროვან მდგომარეობას. საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული რეგიონებიდან სულ 11, მხოლოდ 4 რეგიონი ხასიათდება ბუნებრივი მატებით, ხოლო რეგიონების აბსოლუტურ უმრავლესობაში აღინიშნება უარყოფითი ბუნებრივი მატება ანუ, ადგილი აქვს არა ზრდას, არამედ შემცირებას. ამასთან ზრდით გამორჩეული რეგიონებიდან ორი რეგიონი არის მეტწილად ეთნიკური აზერბაიჯანელებით და სომხებით დასახლებული რეგიონი, ამასთან ამ რეგიონებში იმ მუნიციპალიტეტის

მოსახლეობა, სადაც ეთნიკური ქართველები უმეტესობაა, ასეთ მუნიციპალიტეტები ხასიათდებიან ბუნებრივი მატების უარყოფითი მაჩვენებლით, მაგალითად, ბორჯომის, თეთრიწყაროს და დმანისის მუნიციპალიტეტები. ბუნებრივი მატების დადებითი მაჩვენებელი ჰქონდა ქალაქ თბილისს 4039 და აჭარის რეგიონს 2362.

ბოლო 25 წლის მსგავსად, 2018 წელს ბუნებრივი მატების უარყოფითი მაჩვენებლით გამოირჩევა იმერეთის რეგიონი 1248 კაცი. ამასთან უნდა აღინიშნოს, რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტი, გარდა ქალაქ ქუთაისისა, ბუნებრივი მატების უარყოფით დინამიკით გამოირჩევა.

მსგავსად იმერეთისა, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი ბოლო 25 წლის განმავლობაში გამოირჩევა ბუნებრივი მატების უარყოფითი ტენდენციით, რაც 2018 წელსაც გაგრძელდა და შეადგინა 932 კაცი.

პროცენტულად ყველაზე უარყოფითი მაჩვენებელი ბუნებრივი მატების აქვს რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონს 328 კაცი. პროცენტული თანაფარდობით რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის რეგიონის შემდეგ მოდის გურიის რეგიონი 419 კაცი. კახეთი, სადაც 2018 წლისათვის ბუნებრივი მატების უარყოფითმა მაჩვენებელმა შეადგინა 370 კაცი, მცხეთა-მთიანეთი 262 კაცი და შიდა ქართლის რეგიონი 62 კაცი.

ქვეყნის ბუნებრივი მატების კოეფიციენტი 1994 წელს იყო 1,4, 2000 წელს 0,0, 2005 წელს 0,9, 2010 წელს 1,1, 2015 წელს 2,7, 2018 წელს 1,2.

2019 წლის მონაცემებით საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ რეგიონებიდან მხოლოდ სამ რეგიონში ჰქონდა ადგილი მოსახლეობის რაოდენობის ზრდას ეს არის ქ. თბილისი, ქვემო ქართლი და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა.

რაც შეეხება ოკუპირებული აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკის ბუნებრივი მატების მაჩვენებლები 2011-2016 წლებში საშუალოშეწონილმა ბუნებრივმა მატებამ ოკუპირებული აფხაზეთის სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით შეადგინა 433 კაცი. ამავე პერიოდში საშუალოშეწონილმა მიგრაციულმა ზრდამ შეადგინა 104 კაცი. როგორც ჩვენი მეთოდოლოგიით გაანგარიშებული მოსახლეობის რაოდენობამ აჩვენა, ოკუპირებული რეგიონების მოსახლეობის რაოდენობა, ოკუპირებული რეგიონების სტატისტიკური

სამსახურების მიერ მოცემული მაჩვენებლების მიხედვით, არ ასახავს რეალურ მდგომარეობას და წარმოადგენს რაღაც სასურველ ციფრებს, რომელიც მისაღებია ოკუპირებული რეგიონების დეფაქტო ხელისუფლებისათვის.

ადამიანური რესურსები (სამუშაო ძალა). 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის განაწილება ეკონომიკური აქტივობის მიხედვით, 1998-2018 წლებში მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია ადამიანური რესურსების რეალური მდგომარეობის ანალიზისთვის. 1998 წელს საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე 15 -ი და უფროსი ასაკის მოსახლეობის რაოდენობა იყო 3016,8 ათასი კაცი, აქტიური მოსახლეობა შეადგენდა 1972,8 ათასი, დასაქმებულთა რაოდენობა იყო 1728,5 ათასი, მათ შორის დაქირავებული 724,4 ათასი, თვითდასაქმებულები 987,1 ათასი, უმუშევარი 244,7 ათასი, მოსახლეობამ სამუშაო ძალის გარეთ შეადგინა 1044,0 ათასი ხოლო უმუშევრობის დონემ შეადგინა 12,4 პროცენტი. 2005 წლისთვის 15 და უფროსი ასაკის მოსახლეობის რაოდენობა იყო 3160,3 ათასი კაცი. აქტიური მოსახლეობა 1982,7 ათასი, დასაქმებულები 1683,0 ათასი. მათ შორის დაქირავებულები 632,2 ათასი, თვითდასაქმებულები 1050,0 ათასი, უმუშევრები 299,7 ათასი. 1998 წელთან შედარებით უმუშევართა რაოდენობა გაიზარდა 55,5 ათასით ანუ 22,7 პროცენტით. მოსახლეობამ სამუშაო ძალის გარეთ შეადგინა 1177,6 ათასი ანუ 1998 წელთან შედარებით გაიზარდა 133,6 ათასით ანუ 12,8 პროცენტით. უმუშევრობამ შეადგინა 15,1 პროცენტი. 2010 წლისთვის 15 და უფროსი ასაკის მოსახლეობის რაოდენობა იყო 3114,8 ათასი კაცი. აქტიური მოსახლეობა 1970,9 ათასი, დასაქმებულთა რაოდენობა 1627,8 ათასი, მათ შორის დაქირავებულები 668,8 ათასი, თვითდასაქმებულები 956,6 ათასი. უმუშევრობამ შეადგინა 343,1 ათასი. 2018 წელთან შედარებით უმუშევრების რაოდენობა გაიზარდა 43,4 ათასით ანუ 14,5 პროცენტით. მოსახლეობა სამუშაო ძალის გარეთ იყო 1143,9 ათასი, ხოლო უმუშევრობის დონე იყო 17,4 პროცენტი. 2015 წელს 15 წლისა და უფროსი ასაკის მოსახლეობა იყო 3019,1 ათასი კაცი ანუ შემცირდა 95,7 ათასით ანუ 3,1 პროცენტით. აქტიური მოსახლეობა იყო 2018,0 ათასი, დასაქმებული 1733,8 ათასი, მათ შორის დაქირავებულები 798,3 ათასი. აქ დაქირავებულთა რაოდენობა 2010 წელთან შედარებით გაიზარდა 129,5 ათასით ანუ 19,3 პროცენტით, თვითდასაქმებულები 928,0 ათასი, უმუშევრები 284,2 ათასი, სამუშაო ძალის გარეთ იყო 1001,1 ათასი, ხოლო უმუშევრობა იყო 14,1 პროცენტი. 2016 წელს 15 და უფროსი ასაკის მოსახლეობა შემცირდა 3009,4 ათასამდე ანუ შემცირდა თითქმის 10 ათასით. აქტიური მოსახლეობა

შემცირდა 22 ათასით და შეადგინა 1996,2 ათასი. დასაქმებული იყო 1717,3 ათასი ანუ შემცირდა 16,5 ათასით (1%). მათ შორის დაქირავებული 801,5 ათასი, თვითდასაქმებულები 909,5 ათასი, უმუშევრები 278,9 ათასი, ხოლო უმუშევრობის დონე იყო 14,0 პროცენტი. 2017 წელს 15 და უფროსი მოსახლეობა იყო 3012,3 ათასი, აქტიური მოსახლეობა შემცირდა 15,1 ათასით და შეადგინა 1981,1 ათასი. დასაქმებულთა რაოდენობა შემცირდა 10,7 ათასით და შეადგინა 1706,6 ათასი. მათ შორის დაქირავებული იყო 824,2 ათასი, თვითდასაქმებულები 881,6 ათასი, ხოლო უმუშევრები 276,4 ათასი. მოსახლეობა სამუშაო ძალის გარეთ იყო 1029,2 ათასი, ხოლო უმუშევრობის დონე იყო 13,4 ათასი. 2018 წელს 15 და უფროსი ასაკის მოსახლეობა იყო 3034,3 ათასი. აქტიური მოსახლეობა წინა წელთან შედარებით შემცირდა 41,2 ათასით და შეადგინა 1939,9 ათასი, ხოლო 2015 წელთან შედარებით შემცირდა 78,1 ათასით. დასაქმებულთა რაოდენობა წინა წელთან შედარებით შემცირდა 12,4 ათასი და შეადგინა 1694,2 ათასი. დაქირავებული იყო 860,2 ათასი, ხოლო თვითდასაქმებულები 833,4 ათასი. უმუშევრები იყო 245,7 ათასი, ხოლო მოსახლეობა სამუშაო ძალის გარეთ 1094,3 ათასი. უმუშევრობის დონე იყო 12,7 პროცენტი.

აქტიურობის დონე 1998 წელს იყო 65,4%, 2005 წელს 62,7%, 2010 წელს 63,3%, 2015 წელს 66,8%, 2016 წელს 66,3%, 2017 წელს 65,8%, 2018 წელს 63,9%.

დასაქმების დონე 1998 წელს იყო 57,3%, 2005 წელს 53,3%, 2010 წელს 52,3%, 2015 წელს 57,4%, 2016 წელს 57,1%, 2017 წელს 56,7%, 2018 წელს 55,8%.

2018 წელს ოკუპირებული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 15 და უფროსი ასაკის მოსახლეობა ოკუპირებული რეგიონის სტატისტიკის ოფიციალური მონაცემებით იყო 201,8 ათასი, აქტიური მოსახლეობა 144,5 ათასი, დასაქმებულები 114,5 ათასი, მათ შორის დაქირავებულები 42,5 ათასი, თვითდასაქმებულები 72,1 ათასი, უმუშევრები 29,9 ათასი, მოსახლეობა სამუშაო ძალის გარეთ 99,5 ათასი, ხოლო უმუშევრობის დონე 20,7 პროცენტი.

2018 წელს ოკუპირებული სამაჩაბლოს რეგიონის 15 და უფროსი ასაკის მოსახლეობა ოკუპირებული რეგიონის სტატისტიკის ოფიციალური მონაცემებით იყო 44,1 ათასი, აქტიური მოსახლეობა 27,5 ათასი, დასაქმებულები 22,0 ათასი, მათ შორის დაქირავებულები 12,5 ათასი, თვითდასაქმებულები 9,5 ათასი, უმუშევრები 5,5 ათასი, მოსახლეობა სამუშაო ძალის გარეთ 16,1 ათასი, ხოლო უმუშევრობის დონე 20,8 პროცენტი.

2018 წელს ოკუპირებული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 15 და უფროსი ასაკის მოსახლეობა, ჩვენ მიერ გაანგარიშებული მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე იყო 152,2 ათასი, აქტიური მოსახლეობა 104,5 ათასი, დასაქმებულები 82,6 ათასი, მათ შორის დაქირავებულები 42,5 ათასი, თვითდასაქმებულები 40,1 ათასი, უმუშევრები 21,9 ათასი, მოსახლეობა სამუშაო ძალის გარეთ 55,2 ათასი, ხოლო უმუშევრობის დონე 20,9 პროცენტი.

2018 წელს ოკუპირებული სამაჩაბლოს რეგიონის 15 და უფროსი ასაკის მოსახლეობა ჩვენ მიერ გაანგარიშებული მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე იყო 29,5 ათასი, აქტიური მოსახლეობა 18,5 ათასი, დასაქმებულები 15,1 ათასი, მათ შორის დაქირავებულები 7,6 ათასი, თვითდასაქმებულები 7,5 ათასი, უმუშევრები 3,4 ათასი, მოსახლეობა სამუშაო ძალის გარეთ 11,2 ათასი, ხოლო უმუშევრობის დონე 18,6 პროცენტი.

2018 წელს 15 და უფროსი ასაკის მოსახლეობა, საქართველოს მიერ კონტროლირებული ტერიტორიის, ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს სტატისტიკის ოფიციალური მონაცემების მიხედვით იყო 3280,2 ათასი, აქტიური მოსახლეობა 2111,9 ათასი, დასაქმებულთა რაოდენობა 1830,8 ათასი, დაქირავებული იყო 915,2 ათასი, ხოლო თვითდასაქმებულები 915,0 ათასი, უმუშევრები იყო 281,1 ათასი, ხოლო მოსახლეობა სამუშაო ძალის გარეთ 1208,9 ათასი, უმუშევრობის დონე იყო 13,3 პროცენტი.

2018 წელს 15 და უფროსი ასაკის მოსახლეობა, საქართველოს სტატისტიკის მონაცემების, ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს გათვალისწინებით, ჩვენ მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიით გაანგარიშებული მონაცემების მიხედვით იყო 3216,0 ათასი, აქტიური მოსახლეობა 2062,9 ათასი, დასაქმებულთა რაოდენობა 1791,9 ათასი, დაქირავებული იყო 910,3 ათასი, ხოლო თვითდასაქმებულები 881,0 ათასი, უმუშევრები იყო 271,0 ათასი, ხოლო მოსახლეობა სამუშაო ძალის გარეთ 1160,6 ათასი, უმუშევრობის დონე იყო 13,1 პროცენტი.

ზემოთაღნიშნული ფაქტორების, კორუფციის მაღალი დონის, არაეფექტური ეკონომიკური პოლიტიკის და სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტების არაეფექტური ხარჯვის და ტექნოლოგიური კვლევების ხარჯების დონის გათვალისწინებით, მოკლევადიან და გრძელვადიან პერიოდში საქართველოში მოსახლეობის რაოდენობა, საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიაზე, 2025 წელს იქნება 3659,6 ათასი, 2050 წელს 3409,6 ათასი, 2075 წელს 3159,6 ათასი, 2100 წელს 2909,6 ათასი.

საქართველოს მოსახლეობა ოკუპირებული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის და სამაჩაბლოს რეგიონის ჩათვლით, დეფაქტო ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების გათვალისწინებით, 2025 წელს იქნება 3954,3 ათასი, 2050 წელს 3691,8 ათასი, 2075 წელს 3429,3 ათასი, 2100 წელს 3166,8 ათასი.

საქართველოს მოსახლეობა ოკუპირებული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის და სამაჩაბლოს რეგიონის ჩათვლით (ჩვენი მეთოდოლოგიის გაანგარიშებული), 2025 წელს იქნება 3878,6 ათასი, 2050 წელს 3616,1 ათასი, 2075 წელს 3353,6 ათასი, 2100 წელს 3091,1 ათასი.

ზემოთ მოცემული მოცემულობით ადამიანური რესურსები (სამუშაო ძალა) საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიაზე, 2025 წელს იქნება 1876,7 ათასი, 2050 წელს 1748,5 ათასი, 2075 წელს 1617,2 ათასი, 2100 წელს 1492,1 ათასი.

ადამიანური რესურსების რაოდენობა (სამუშაო ძალა) ოკუპირებული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის და სამაჩაბლოს რეგიონის ჩათვლით დეფაქტო ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების გათვალისწინებით, 2025 წელს იქნება 2027,8 ათასი, 2050 წელს 1893,2 ათასი, 2075 წელს 1758,6 ათასი, 2100 წელს 1624,0 ათასი.

ადამიანური რესურსების (სამუშაო ძალა) რაოდენობა ოკუპირებული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის და სამაჩაბლოს რეგიონის ჩათვლით (ჩვენი მეთოდოლოგიით გაანგარიშებული), 2025 წელს იქნება 1989,0 ათასი, 2050 წელს 1854,4 ათასი, 2075 წელს 1719,8 ათასი, 2100 წელს 1585,2 ათასი.

ადამიანური რესურსების გადინების, შემცირების და მოსახლეობის ბუნებრივი მატების ზრდისათვის აუცილებელია მთლიანად გადაიხედოს ეკონომიკური პოლიტიკა და მასთან ერთად მოხდეს განათლების სისტემის რეფორმირება იმდაგვარად, რომ მაქსიმალურად ხელი შეეწყოს ტექნოლოგიაშემქმნელი სპეციალიზაციების განვითარებას და კვლევების ხარჯების ზრდას მშპ მინიმუმ 1,5 პროცენტის ფარგლებში. ამასთან ერთად, მნიშვნელოვანია რეგიონებში განხორციელდეს მსხვილი პროექტები, როგორცაა „ანაკლიის პორტი“. ასეთი პროექტების არგანხორციელების შემთხვევაში კონკრეტულად სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის მოსახლეობა უახლოეს 45 წლის განმავლობაში შემცირდება 50 პროცენტით. მსგავსი მდგომარეობაა საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში.

ლიტერატურა:

1. სვირავა გ, ბეჭვანია ც., „თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარება და ინოვაციების დანერგვის დონე სხვადასხვა ქვეყნებსა და საქართველოში“, ეკონომიკა, ბიზნესი და ტურიზმი. განვითარება და ინოვაციები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 25.10.2017. „ემ ჯი ემ“, 2017. გვ.36-48.
2. Школьная статистика Абхазии. 16.03.2016 1.07.2019.
<https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20160316/1017530670.html>
3. „Южная Осетия Сегодня“. 1.07.2019.
<http://south-ossetia.info/respublika-yuzhnaya-osetiya-segodnya/obrazovanie/>
4. Национальный состав (чел.) Южной Осетии в 1926—2015 годах, 1.07.2019.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
5. Этнический состав населения Грузии по данным всеобщих переписей. 2.06.2019.
<http://www.demoscope.ru/weekly/2017/0723/comments/comm3.html>
6. Динамика национального состава Абхазии. 2.06.2019.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8
7. მარსაგაშვილი შ., გაზეთი, „ახალი თაობა“, „სომხები აფხაზეთიდან აფხაზების განდევნას აპირებენ. 30. 07. 2019.
http://info7.ge/archives/22639?fbclid=IwAR3_UlHz3_jpAXDEUzsCR_gVd7kthesRkAQ-rNPKW9R_ra1xhkRWNjHwjA
8. Армянские палачи готовят массовое заселение, 2.05.2019.
<https://ru.axar.az/news/vmire/38421.html>
9. Герашенко В, Армянская экспансия в Абхазии: как стать большинством на чужой землею, 2.05.2019.
<http://kavkaztimes.com/%d0%b0%d1%80%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b0%d0%b1%d1%85%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b0/>
10. Управление Государственной Статистики Республики Абхазия. АБХАЗИЯ В ЦИФРАХ за 2016 год. 2.05.2019.
<http://ugsra.org/abkhaziya-v-tsifrakh/2016-god.php>
11. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. 2.05.2019.
<https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/316/mosakhleoba-da-demografia>
12. UNITED NATIONS. DESA / POPULATION DIVISION. World Population Prospects 2019. 2.05.2019.
<https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/>